

Рожко Наталія Ярославівна

К.е.н., доцент каф. промислового маркетингу

Тернопільський національний

технічний університет ім. І. Пулюя

kaf_mv@tu.edu.te.ua

<https://orcid.org/0000-0002-1400-9503>

Послуги 3PL у межах відповідального логістичного міксу

JEL Classification: M21

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. Обґрунтовано мету відповідальної логістики, яка полягає у доставці вантажів точно в строк при мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів з врахуванням рівня відповідальності на кожному кроці транспортування товару від виробника до споживача. Автором запропоновано 4 етапи ефективної відповідальної логістики. Встановлено, що на першому етапі доцільно чітко сформулювати завдання, які має вирішити логістика у бізнесі, другий етап пов'язаний із проведенням аналізу Best Practices у досліджуваній сфері, дослідженням логістики у конкурентів, вивченням доступної інформації, третій – із розробкою конкретного плану дій підприємства, четвертий – із внесенням коректив після перших результатів роботи. Обґрунтовано, що логістична місія повинна забезпечити підприємству систему підвищення якості її продукції та сервісу, конкурентоспроможності, інтеграції постачальницької, виробничої і маркетингової діяльності, а процес обслуговування споживача забезпечувати надання додаткових конкурентних переваг в ланцюжку поставок для того, щоб максимізувати загальну цінність товару для кінцевого споживача. Для підвищення рівня відповідальної логістики запропоновано застосування послуги 3PL (від англ. third-party logistics), що означає надання комплексу логістичних послуг від доставки і адресного зберігання до управління замовленнями і відстеження руху товарів. Виявлено основні помилки в роботі з оператором 3PL, які призводять до додаткових витрат і впливають на час доставки.

Ключові слова: логістика, ланцюг поставок, логістичний мікс, цінність товару, логістична місія, відповідальна логістика.

Abstract. The work defines a goal of responsible logistics, which deals with cargo delivery in proper time at minimum expenditure of labor and material resources with consideration of the degree of responsibility at each stage of cargo shipping from a producer to a consumer. The author suggests four stages of efficient responsible logistics. It is confirmed that at the first stage it is reasonable to set the tasks, which are to be solved by business logistics. The second stage is devoted to making analysis of the Best Practice in the examined area, studying of the logistics of competitors, reviewing of available information. The third stage expects developing of the enterprise strategy. The fourth stage makes corrections after the first results of the work. The research argues that a logistic mission should supply a system, which aims to improve quality of products and services of the enterprise, its competitive capacity, integration of the supplying, productive and marketing activity. In the process of a consumer servicing, the system should also provide additional competitive advantages in a supply chain in order to maximize the total value of commodities for the ultimate consumer. To improve the level of responsible logistics it is proposed to apply 3PL services (from English third-party logistics), meaning supply of a complex of logistic services from delivery and location warehousing to orders management and tracing of the cargo move. The work names principal mistakes in the work of 3PL operator, which cause extra expenditures and influence time of delivery.

Summarizing the above, we can say that the use of 3PL operator will speed up the process of convincing potential and current customers about the ability to transform their supply chains - providing exceptional control and service at the lowest price. Focusing on continuous process improvement through strategic modeling can help differentiate logistics services from other suppliers and establish long-term customer relationships.

Key words: logistics, supply chain, logistic mix, value of goods, mission, responsible logistics.

Вступ

В межах дослідження логістичного міксу у ланцюгу цінності поставок товарів на особливу увагу заслуговують праці зарубіжних вчених, серед яких авторами є Д.К. Алєн, С.Дж. Белл, М. Василевський, А. Девіс, Л.М. Елрам, С. Крістоферсен, Р. Купер, А. Макілвін, А. Олів'єра, Д., В.С. Палмер, Форд, Т.А. Фостер, М. Хаммер, С. Чаплін та інші. Крім того провідними у цій галузі є роботи вітчизняних вчених О.Ю. Бочко, С.В. Ковальчук, М.А. Козоріз, Є.В. Крикавського, Т.І. Лепейко, О.В. Мороза, М.А. Окландера, І.В. Петрик, Й.М. Петровича, І.Л. Решетнікової, Н.Б. Савіної, Р.В. Садловського, І.З. Сторонянської, С.В. Усенко, В.А. Фаловича, Н.І. Чухрай, Л.Я. Якимишин та ін. Проте, незважаючи на ґрунтовний рівень наукових досліджень, існує ряд невирішених проблем, пов'язаних із обґрунтуванням рівня відповідальності у межах логістичного міксу.

Метою даної статті є розкрити сутність відповідального логістичного міксу та обґрунтувати суть оператора 3PL у цій системі.

Результати дослідження

Мета логістики на підприємстві полягає у забезпеченні наявності відповідного товару у відповідній кількості у відповідному вигляді у відповідному місці у відповідний час для відповідного споживача за відповідною ціною. Інакше ця модель називається 7R, що походить від поняття «right» та в перекладі з англійського означає «відповідний» та складається із right product – потрібний товар, right quality – необхідної якості, right quantity – в необхідній кількості, right time – в потрібний час, right place – в потрібне місце, right customer – потрібного споживачеві, right cost – з необхідним рівнем витрат. В сучасних умовах дана модель доповнена поняттям «відповідальний». Метою відповідальної логістики є доставка вантажів точно в строк при мінімальних витратах трудових і матеріальних ресурсів з врахуванням рівня відповідальності на кожному кроці транспортування товару від виробника до споживача. Основна умова логістики для дотримання цього принципу вимагає, щоб сировинні матеріали, напівфабрикати, товари та їх компоненти перш за все були високої якості, а транспортування здійснювалось із максимальним рівнем відповідальності та умов транспортування.

Відмітимо, що відповідальна логістика перетворилася в самостійну сферу комерційної діяльності. Основними факторами, обумовленими випереджаючим розвитком логістики і зростання інвестиційної привабливості ринку складських приміщень, є:

- а) високі темпи росту економіки і рівня життя населення;
- б) покращення інвестиційного клімату;
- в) проникнення на ринки України великих іноземних компаній (холдингів), які потребують сучасних складських комплексів, відповідних міжнародним стандартам.

Отже, логістичний мікс відображає суттєві риси логістичної місії підприємства, ключовими з яких є якість, час і витрати. Підприємство повинно розробляти логістичну місію, яка узгоджується із загальною маркетинговою та виробничою як довгостроковими так і короткостроковими стратегіями. Метою логістики на підприємстві повинна бути координація матеріальних і супутніх потоків як основи для досягнення успіху в бізнесі.

Отже, логістична місія повинна забезпечити підприємству систему підвищення якості її продукції та сервісу, конкурентоспроможності, інтеграції постачальницької, виробничої і маркетингової діяльності, а процес обслуговування споживача забезпечувати надання додаткових конкурентних переваг в ланцюжку поставок для того, щоб максимізувати загальну цінність товару для кінцевого споживача.

Для ефективної відповідальної логістики доцільно пройти наступні кроки (рис. 1):

Рис. 1. Побудова ефективної відповідальної логістики*
 * (Систематизовано автором)

На першому етапі доцільно чітко сформулювати завдання, які має вирішити логістика у бізнесі. Ефективна відповідальна логістика вирішує велику кількість як внутрішніх, так і зовнішніх завдань компанії: планування поставок, управління транспортом і / або інформаційними потоками, зберігання, дистрибуція, митні, правові та інші питання. Її основна мета при побудові результативного ланцюга управління потоками – це об'єднання всіх ресурсів компанії, їх оптимальний розподіл в численних бізнес-процесах, скорочення витрат. При цьому доцільно орієнтуватися на особливості ринку, який доцільно вивчити і запити споживачів. Доцільно обґрунтувати, чи потрібен тільки склад для зберігання, як у випадку, якщо постачальники самостійно доставлятимуть вантаж, а покупці можуть забирати товар на умовах самовивозу. Або ж доцільно вибудувати складний логістичний ланцюжок, наприклад, коли мова йде про дотримання умов зовнішньоекономічного контракту з транспортуванням вантажу силами підприємства, митним оформленням в Україні, організацією зберігання, доставкою «до дверей» кінцевого споживача.

На другому етапі доцільно проаналізувати Best Practices у досліджуваній сфері, подивитися, як влаштована логістика у конкурентів, вивчити всю доступну інформацію. Дуже часто доцільним є використання вже існуючих напрацювань адаптувавши їх під свої потреби.

Третій етап пов'язаний із розробкою конкретного плану дій. Підприємству доцільно чітко визначити з ким і на яких умовах воно буде працювати в подальшому. При виборі логістичного партнера варто звертати увагу на наявність рекомендацій від відомих компаній, наявність сертифікації ISO. І стиль комунікації менеджера логістичної компанії може впливати на вибір партнера. Також доцільно встановити бюджет і дедлайни для кожного етапу. За таких умов варто врахувати і людський фактор: всі співробітники повинні чітко розуміти свої обов'язки, яку роль вони відіграють в тому чи іншому бізнес-процесі, які цілі та завдання вони повинні виконати. Також плани, стратегія, розрахунки обов'язково повинні бути зафіксовані в окремому документі (наприклад, P & L всього проекту, розподіл завдань по відповідальним, терміни виконання).

Четвертий етап характеризується внесенням коректив після перших результатів роботи. Можливо буде внести правки до початкового плану дій: можливо, необхідно зменшити/збільшити команду, переглянути функціональні обов'язки, змінити бюджет і т. п.

Важливо бути готовим як до оптимістичного, так і до песимістичного сценарію розвитку подій: якщо виникнуть відхилення від спочатку запланованого, підприємству не доведеться спішно шукати шляхи вирішення.

Відмітимо, що за умов, які створилися в сучасній економіці, відповідальна логістика є самим динамічно розвиваються сегментом в області зберігання та транспортування товарів. Склади, на яких надається послуга відповідальне зберігання, оснащуються найновішим обладнанням за останніми тенденціями складської галузі, саме це гарантує найвищий рівень зберігання товарів.

Основною відповідальною логістики повинно бути:

- повна гарантія цілісності вантажу;
- повна гарантія безпеки вантажу;
- відсутність витрат на утримання складського персоналу;
- відсутність витрат на утримання складського приміщення;
- висока якість і швидкість обробки і відвантаження та перевезення

товарів.

Для підвищення рівня відповідальної логістики пропонуємо використовувати послуги 3PL (від англ. third-party logistics), що означає надання комплексу логістичних послуг від доставки і адресного зберігання до управління замовленнями і відстеження руху товарів. У функції 3PL-провайдера входить організація і управління перевезеннями, облік і управління запасами, підготовка імпоротно-експортної і фрахтової документації, складське зберігання, обробка вантажу, доставка кінцевому споживачу.

За даними «Ради фахівців з управління ланцюгами» 3PL оператор - це фірма, що надає безліч логістичних послуг для клієнтів. Бажано, щоб такі послуги були інтегровані, або надавалися окремо. Загалом, 3PL оператори

надають послуги - вантажоперевезень, транспортна логістика, складування, зберігання товарів, відповідальне зберігання, крос докинг, управління запасами, упаковку і експедирування вантажів.

В практиці Існує 4 категорії 3PL операторів:

1. Standard 3PL Provider: це найголовніша форма 3PL-оператора. Вони беруть на себе обов'язки: відбирання і упаковки, складування і розподілу - найосновніші функції логістики. Для більшості цих фірм, 3PL функція не є їх основною діяльністю.

2. Service Developer: цей тип 3PL оператора буде пропонувати своїм клієнтам розширені послуги з доданою вартістю, такі як: системи виявлення та відстеження конкретної упаковки або надання унікальною системою безпеки. Такі оператори роблять акцент на наявність у них скоєних WMS систем і будуть схилити клієнта для впровадження все більшої кількості IT сервісів.

3. The Customer Adapter: цей тип 3PL оператора приходить на допомогу клієнту і по суті бере на себе повний контроль над логістичною діяльністю компанії. 3PL оператор покращує логістику різко, але не розвиває нові послуги. Клієнтська база для цього типу 3PL оператора, як правило, дуже мала.

4. The Customer Developer: це найвищий рівень, який 3PL оператор може досягти відносно його процесів і видів діяльності. Це відбувається, коли 3PL оператор інтегрується з клієнтом і бере на себе всю функцію логістики. Такі оператори матимуть лише кілька великих клієнтів, але будуть виконувати дуже великий обсяг завдань для них.

При цьому можуть виникнути основні помилки в роботі з оператором 3PL, які призводять до додаткових витрат і впливають на час доставки:

1. Незатребувані повідомлення оператору 3PL про прибуття і вивантаження вантажу. Процес завантаження/розвантаження може тривати кілька годин, а в деяких випадках - до 24 годин, що може призвести до простоїв транспорту та завершення процесу завантаження/розвантаження поза межами основних робочих годин з додатковою платою для оператора 3PL для понаднормової роботи.

2. Своєчасна подача замовлень на прийом / складання / маркування вантажу. Оператор 3PL прогнозує свою роботу за кілька днів. У ситуації, коли вантаж є терміновим, але вантаж не був включений до робочого плану, оператор 3PL повинен буде здійснювати обробку вантажу за межами основного робочого часу, що призводить до додаткових витрат для клієнта.

3. Своєчасне затвердження номерів транспортних одиниць. Оператор 3PL не може завантажувати навантаження в жодному з доступних транспортних одиниць, що прибувають на навантаження. Клієнт зобов'язаний письмово подати повний перелік транспортних засобів, контейнерів, вагонних номерів з точними інструкціями щодо відповідності номерів транспортних засобів відповідному номеру транспортної одиниці. Часто клієнт забуває надати вищезгаданий тип інформації, тим самим створюючи час простою транспорту, що, у свою чергу, призводить до додаткових зайвих витрат за час простою і понаднормових робіт.

4. Зміна формату наліпки, зміни формату файлів wms, зміна вмісту інформації на наклейці тощо. У таких ситуаціях обробка вантажів затримується, плани доставки відкладаються, й існують величезні додаткові витрати, пов'язані з відновленням частини програм. У зв'язку з тим, що більшість 3PL-операторів користуються послугами ІТ-компаній, в один момент неможливо вносити певні зміни, оскільки ІТ-компанії мають власний графік запланованих робіт, а всі роботи за межами плану будуть здійснені за додаткову оплату, яка в свою чергу буде направлена клієнту, який замовив відповідну логістику.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, можемо стверджувати, що застосування 3PL оператора забезпечить пришвидшення процесу переконання потенційних і поточних клієнтів, про можливість трансформувати свої ланцюги поставок - забезпечуючи винятковий контроль і сервіс за найнижчою ціною. Орієнтація на безперервне вдосконалення процесу за допомогою стратегічного моделювання може допомогти диференціювати логістичну послугу від інших постачальників і встановити довгострокові відносини з клієнтами.

Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є вивчення досвіду інших країн щодо переваг та недоліків застосування 3PL та 4PL оператора.

Список використаних джерел

1. Бочко О. Ю., Петрик І.В. Вимірювання ефективного функціонування логістики в Україні із застосуванням Logistics Performance Index. *Економіка та суспільство* : електронне наук. фахове вид. Мукачево, 2017. Вип. 9. С. 568–576. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/98.pdf. (дата звернення: 24.01.2018).

2. Бочко О. Ю., Русановська О. А. Інтеграція ризик-менеджменту та контролінгу логістичної діяльності підприємства. *Інтернаука* : міжнар. наук. журнал. 2017. Жовтень. (№ 6(6)). С. 52–56. (Серія: Економічні науки).

3. Економіка логістики: навч. посібник / [Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Н. В. Чернописька та ін.]; за ред. Є. В. Крикавського, О. А. Похильченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 640 с.

4. Ковальчук С.В. Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т.2. – №2 (149). – С.60-63.

5. Крикавський Є.В. Ефективність і результативність в управлінні ланцюгами поставок /Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко//Логістика проблеми і рішення Міжнародний науково-практичний журнал січень-лютий №1 2017 Харків С.16-21.

6. Миротин Л.Б. Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика [Текст] – М.: Экзамен, 2002. – 160 с.

7. Ткаченко А.М. А.М. Шевчук Логістичне управління вантажоперевезеннями [Текст] : монографія. Запоріж. держ. інж. акад. – Запоріжжя : Вид-во Запоріж. держ. інж. акад., 2010. – 248 с.

8. Шевченко І. В. Впровадження інновацій у логістичну діяльність вітчизняних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності. Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції : «Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики», 18-19 листопада 2015 року. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. – С. 307-310.

9. Якимишин, Л. Я. Шандрівська, О. Є. Ринок логістичних послуг 2018: виклики сучасностієзи доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 25-27 жовтня 2018 р.). – НУ «Львівська політехніка». URL: <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26340>.